

Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирув

ISSN 2181-7138

№ 4/1 2021 жыл

Илимий-методикалық журнал

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ
Кеңесбай АЛЛАМБЕРГЕНОВ
Дилшодхужа АЙТБАЕВ
Өсербай ӨЛЕҰОВ
Асқар ДЖУМАШЕВ
Кеңесбай ДАУЛЕТЯРОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА
Батырбек КАИПБЕРГЕНОВ
Амангелди КАМАЛОВ
Сарсен КАЗАХБАЕВ
Гулмира КАРЛЫБАЕВА
Сабит НУРЖАНОВ
Уролбой МИРСАНОВ
Арзы ПАЗЫЛОВ
Зухра СЕЙТОВА
Айдын СУЛТАНОВА
Тажибай УТЕБАЕВ
Ризамат ШОДИЕВ
Ойбахор ШАМИЕВА
Бекзод ХОДЖАЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА

Шөлкемлестиривушилер:

**Қарақалпақстан Республикасы
Халық билимлендирув
Министрлиги, ӨЗПИИИ
Қарақалпақстан филиалы**

**Өзбекстан Республикасы
Министрлер Кабинети
жанындағы Жоқарғы
Аттестация Комиссиясы
Президиумының 25.10.2007
жыл (№138) қарары менен
дизимге алынды**

**Қарақалпақстан Баспа сөз хэм
хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге
алынды №01-044-санлы гууалық
берилген.**

**Мәнзил: Нөкис қаласы,
Ерназар Алакөз көшеси №54
Тел.: 224-23-00
e-mail: uzniipnkkf@umail.uz,
mugallim-pednauk@umail.uz
www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz**

Журналға келген мақалаларға жууан қайтарылмайды, журуналда жуэрияланган мақалалардан алынган узиндилер «Муғаллим хэм ўзликсиз билимлендирув» журуналынан алынды, деп көрсетиливуи шэрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етилиеди. Мақалада келтирилген мағлымуатларға автор жуууанкер.

MAZMUNY

ТИЛ ҲАМ ӘДЕБИЯТ

Botirova Sh.I. Adabiy ta'limda kelajak o'qituvchisi konsepsiyasi (O'zbekiston ta'lim tizimi misolida)	4
Suyunova H.A. Til ta'limiga integrativ yondashuvlarning o'rmi va ahamiyati xususida	12
Курбонова М. Ўзбек миллий асарларида субъектив баҳо формалари ва интенсивлик категориясининг таҳлилий босқичлари	15
Allaberganova D. I. Practical importance of language assessment literacy for efl teachers	18

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Абдисаттарова Э.А. Атақлы устаз Хожамберген Иембергеновтың педагогикалық хызмети ҳәм көзкараслары	21
Esemuratova T.A. Oqiwshilarga ádep-ikramlilik tárbiyasın beriwde shigis oyshillarının kóz-qarasları	28
Шарипова Г. С., Самигжоновна М.Ш. Олий таълим муассасаларида талабалар мустақил таълимнинг мазмуни ва хусусиятлари	31
Атаханова Ф.З. Дизайн-лойиҳалаш жараёнларини ташкиллаштириш муаммолари	34
Mo'minova M.U., Sharipova G.S. "Inson-kiyim" tamoyili asosida avtokorxonaning mahsus kiyimlarini yaratish	38
Hodjaeva U.M., Sadirova Sh.L. O'rta osiyo liboslarini tunikasimon bichimini tadqiq etish va zamonaviy kostyumda qo'llash	41
Исмонлова Д. Ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига йўналтириш механизмлари	43
Норқўзиёва М. А. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигига таъсир этувчи деформацияларнинг олдини олиш технологияси	46
Kaipova M.D. Tariyx pânin oqitiwda pedagogikalıq tálim texnologiyalari	49
Seytkasimov J. N. Dástúrler milliy tárbiya dereklerinín biri	54
Pirnazarova D., Sadaddinov U. Oqiwshilardıń bilimin qadaǵalawda jańa pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw	57
Ерниязова И.Ж. Современное методы преподавания химии	59
Кенжебаев К.К. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда аждодларимизнинг тутган ўрни	62
Ражабова Л.Р. Интегра́тив-дифференциал ёндашув асосида бўлажак ижтимоий соҳа мутахассисларини ўқитиш методикаси	67
Эгамбердиев М.Ф. Педагогические технологии как средство повышения качества образования детей с ОВЗ	70
Даниленко А.П., Очлов Ф.Э. Применение дистанционных технологий в реализации компетентного подхода в обучении по совместным образовательным программам «Изобразительное искусство»	73

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУҲХИЙЛИК ТИЙКАРЛАРИ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Санақулов Х. Р., Эргашева Г.М. Sharq va G'arb mutafakkirlarining gnoseologik g'oyalari ta'lim jarayoni asosi sifatida	78
Жобборов Э. Рассомларнинг композиция ҳақидаги фикр-мулоҳазалари ва таҳлили	84

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Тогаев А.И. Повышение продуктивности газовых скважин по газоконденсатную месторождению шуртан	94
Тогаев А.И. Повышение продуктивности газовых скважин по месторождению южная тандырча	100
Alikulov S. R., Bo'riyev M. D. Qoramolchilik fermalari yayratish maydonlaridan chiqindilarni yig'ish ҳамда tashishning yangi texnologiyasi va texnika vositalarini ishlab chiqish	104
Нурманова Н.К. Роль математики в жизни молодежи	107

БАСЛАЎИШ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Абдурахимова Д.А., Абдурахимова М.А. Халқ мақоллари воситасида мактабгача ёшдаги болаларда дастлабки ҳуқ-атвор маданиятини шакллантириш	110
Пайзиева О. Организми айрим тизимларида ҳосил бўлган ноҳўя чикинди моддаларнинг сўлакни кристалланишига таъсири ва уларни ташхислаш усулларини барпо қилиш	116
Эгамбердиев М.Ф., Тураев Э.И. Художественная образовательная инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Узбекистан	120

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ҲӘМ СПОРТ

Shorayeva G. Harakatli o'yinlardan foydalanish mexanizmini takomillashtirish	125
Жамматов Ж.Ш. Жисмоний тарбия машгулотларини табақалаштириш асосида ташкил этиш муҳим омил сифатида	127
Каримов А.К. 12-15 ёшли гандболчи дарвозабонларнинг мусобақа фаолиятидаги техник ва тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш	130
Фарафонтова О.А. Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания	133
Салаев Т.К. Ёш гандболчи қизларга ўйин техникасини ўргатишда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш	137
Яқубова Г. Алоҳида спорт турларида спорт жароҳатлари даражаси ва тузилишининг таҳлили	139
Мухаммадиев К.Б. Кенжебаев К.К. Жисмоний тарбия таълими жараёнида талабаларда экологик маданиятни ривожлантириш ижтимоий-педагогик зарурият	143
Сейтмуратов Т.Ш. Содержание учебно-тренировочных занятий по футболу на специально-подготовительном этапе подготовительного периода студентов отделения спортивного совершенствования	148
Юлдашева Н.Э. Канонический анализ взаимосвязи двигательных и соматометрических характеристик учащейся молодежи	152
Ким В.Г. Эффективность модернизированной программы по совершенствованию физических способностей юных баскетболистов	156

etgan. Toshkentda yengsiz, kalta nimchalar, Farg'onada kamzur kiyishgan. Nimcha asosan qora baxmaldan tikilgan bo'lib, ko'ylakning ustidan kiyishgan. Qizbolalar esa qora satindan tikilgan etagi kashtali nimcha kiyishgan. Nimcha ayollar kiyimining zaruriy bo'lagi xisoblangan.

Xozirgi kunga kelib liboslarda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Milliy liboslarimizni saqlab qolish bilan birga, zamonaviy dizaynni milliy an'analarga uyg'unlashtirgan holda milliy shakllardan foydalanib, bichimlarni o'rganish va zamonaviy liboslarda qo'llash O'zbekiston yosh dizaynerlarini hamda o'zbek xalqini milliy an'analarni yangidan idrok etishiga turtki beradi.

Adabiyotlar:

1. N. Sodiqova. O'zbek milliy kiyimlari (XIX-XX asrlar) Toshkent, 2003.
2. T.A. Abdullayev, S.A. Xasanova. "Odejda uzbekov" Toshkent, 1978.
3. M.A. Bikjanova. Odejda uzbekov Tashkenta XIX-XX a. // Kostyum narodov Sredney Azii. M.: Nauka, 1979.
4. O.A. Suxareva. Opit analiza pokroyev tradisionnoy "Tunikoobraznoy" sredneaziatskoy odejdi v plane ix istorii i evolyusii. Kostyum narodov Sredney Azii. M., 1979.
5. M.V. Sazonova. Jenskij kostyum uzbekov Xorezma. // Tradisionnaya odejda narodov Sredney Azii i Kazaxstana. M.: 1989.
6. M.A. Bikjanova. Mursak – starinnaya verxnyaya odejda uzbekov" Izdatelstvo AN Tadjikistana, 1960.
7. X.I. Ismailova. Tradisionnaya odejda uzbekov. Tashkent, 1978.
8. Z.A. Shirokova. Tunikoobrazniye platya tadjichek gornogo Tadjikistana// SE. 1979.

РЕЗЮМЕ

Xalqimizning didi, go'zallik to'g'risidagi ideallari, o'zbek xalqining kiyimlari juda xilma-xil, rang-barang va jozibali liboslarida ko'zga yaqqol tashlanadi. O'tmishimizdagi qadimgi milliy an'analarni qadriyatlarimizni tiklash, hamda o'zbek milliy kiyimlari xalqimiz tarixi bilan bog'liqligini inobatga olib milliy liboslarimiz hozirda ham o'z jozibasini yo'qotmaganligini va zamonaviy yangicha ko'rinishda ifoda etish, tiklash va moda olamiga olib kirish hozirgi kun talablaridan biri bo'lib qolmoqda.

РЕЗЮМЕ

Вкусы нашего народа, идеалы красоты, одежда узбекского народа очень разнообразна, красочна и привлекательна. Учитывая восстановление наших древних национальных традиций и ценностей, а также тот факт, что узбекские национальные костюмы связаны с историей нашего народа, наши национальные костюмы не утратили своего очарования и привнесли колоритность в мир современного самовыражения и моды. Остается одним из требований сегодняшнего дня.

SUMMARY

The tastes of our people, the ideals of beauty, the clothes of the Uzbek people are very diverse, colorful and attractive. Considering the restoration of our ancient national traditions and values, as well as the fact that Uzbek national costumes are associated with the history of our people, our national costumes have not lost their charm and brought color in the world of modern self-expression and fashion. It remains one of the requirements of today.

ЎҚУВЧИЛАРНИ ТАРБИЯ ИШИ ПЕДАГОГИ КАСБИГА ЙЎНАЛТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Исмоилова Д.

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтини ўқитувчиси

Таянч сўзлар: тарбия, таълим, педагог, профессионал, ўқувчи, механизм, устоз, шоғирд, касб, муассаса.

Ключевые слова: воспитание, образование, педагог, профессионал, студент, механизм, учитель, студент, профессия, учреждение.

Key words: upbringing, education, teacher, professional, student, mechanism, teacher, student, profession, institution.

Ўзбекистонда умумтаълим, Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактаблари ўқувчиларини касбга йўналтириш давлат сиёсатининг асосий вазибаларидан бири ҳисобланади. Бу ўринда эътиборингизни умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини тарбия иши педагоги касбига йўналтириш механизмлари таҳлилига тортамиз.

Умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларини тарбия иши педагоги касбига йўналтиришда қуйидаги механизмлар муҳим ўрин тутди:

1. Бошланғич таълим битирувчиларини йўналтириш. Ҳозирги Ўзбекистон таълим тизимида бошланғич таълимни битирувчилари таълимнинг қуйидаги кейинги босқичларига тайёрланади:

- умумий ўрта таълимга тайёрлаш;
- ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим муассасаларига тайёрлаш;
- ижодмактабларига тайёрлаш;
- Президент мактабларига тайёрлаш.

Этибор берилса, бошланғич таълим битирувчилари таълимнинг турли турларига тайёрланади. Шу жиҳатдан бошланғич синф битирувчи ўқувчилари таълимнинг мазкур турлари воситасида тарбия иши педагоги касбига йўналтирилиши мумкин. Мисол учун, мамлакатимизда табиий ёки аниқ фанларни чуқур ўқитишга йўналтирилган ихтисослаштирилган таълим муассасалари фаолият юритмоқда. Мазкур умумий ўрта таълим мактабларида муайян фан чуқурлаштирилиб ўқитилади. Шу маънода бундай имкониятдан фойдаланган ҳолда ўқувчиларни тарбияиши педагоги касбига йўналтириш мумкин. Шунингдек, айнан педагогикага ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим муассасасини ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу борада Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтида ташкил этилган умумий ўрта таълим мактабларидаги “Педагогика синфлари” ва “Келажак ўқитувчиси” лабораториялари тажрибаларидан фойдаланиш мумкин.

2. Умумий ўрта таълим битирувчиларини йўналтириш. Юқорида таъкидланганидек, Ўзбекистонда мактаблар, ихтисослаштирилган мактаблар, ижодмактабларива Президент мактаблари ўқувчиларга умумий ўрта таълим беради. Шу сабабли ушбу умумий ўрта таълим муассасалари битирувчиларини тарбияиши педагоги касбига йўналтиришнинг кенг имкониятларимавжуд. Бунинг учун қуйидагиларга амал қилиш кутилган самарани беради:

- мазкур таълим муассасаларида умумтаълим фанларини ўқитишда касб ва ҳунардарга ўғришда кенг роқмаълумот бериш;
- фанларни ўқитиш жараёнида “Мен танлаган касб” мавзусида иншолар, танловлар ва тренинглар ўтказиш, кезибиланулардани тарбияиши педагоги касбининг аҳамиятини тўғри равишда билиш;
- Синф раҳбарларининг ўқувчиларни касб беқиҳунаргайўналтириш роқлини олиш иши, бунда Синф раҳбарларининг мамлакатимизда амалдаги квалификация орақирити лган касблар ва ҳунардарга ўғришда ўқувчиларни маълумот бериш аэришиш.

Бундай омиллар воситасида умумий ўрта таълим муассасалари битирувчилари нитарбияиши педагоги касбига қутилган даражада йўналтириш мумкин.

3. “Тарбия” фани ўқитиш воситасида йўналтириш. Ушбу фан умумий ўрта таълим муассасаларида ўқитилган фанларнинг асосийларидан бири ташкил этади. Бундай фан Марказий Осиё минтақаси мамлакатларини чидаётга ҳисобланади. Шу сабабли мазкур фаннинг мавзуларидан бири тарбияга оид касбларга ўғришда ўқувчиларга ўқувчиларнинг маълумот беришда фойдаланиш мумкин. Бунинг ўнда шунингдек, мазкур фан воситасида ўқувчиларни тарбияиши педагоги касбига йўналтиришнинг муҳим

мимкониятларимавжуд. Шу сабаблимазкур фанга киритиладиган “Тарбияиши педагоги” мавзусидатарбияасослари, назариясиваамалиётитўғрисидаўқувчиларга тугушун чаберип, тарбияниамалга оширадиган педагогларгақўйиладиган талабларвабукасбни нгинсонҳамдажамиятҳаётидатуганўрнитўғрисидаахборотберипмақсадгамувофиқ бўлади. Шу маънодабизмазкурфанныўқитишжараёнидаўқувчиларнитарбияиши педагоги касбигаўналтиришнингимкониятларикенглигинивабуймкониятларданумли фойдаланишкераклигиниидроқэтамиз. Албатта, келгусидамазкурфанныўқитишбўйи чамаҳусмаълумотлиўқитувчиларфаолияторитади. Шу сабаблибугунгикундаолийт аълиммуассаларидаўқитилаётган “Тарбия” ҳамда “Бошланғичтаълимда “Тарбия” фаниниўқитишметодикаси” ўқувфанларини “Тарбияиши педагоги” мавзусибилантўлдиритавсияэтилади.

Эътиборберилса, ўқувчиларнитарбияиши педагоги касбигаўналтиришнингимкониятларивамеханизмларимавжуд. Ана шу имкониятларивамеханизмларасосида ўқувчиларнимазкуркасбгақиқиқипинийўқотиш, умумтаълиммуассаларидауларни шбукасбгаўналтирибборишваУстоз – шогирданъанасивоситасидауларнимазкуркасбасосидагайёрлашгаэришишмумкин. Бунингнатигажақасидаўртамаҳусвоалийпедагогиктаълиммуассаларидастабқибосқичдатайёргарликкаэгабўлгантарбияиши педагоги абитурентларигаэгабўлади. Бизнингча, умумийўртагаълимўқувчиларинитарбияиши педагоги касбигаўналтиришучунқуйидагидастурасосида тадбирларниамалга оширишмақсадгамувофиқбўладива бунда “Тарбия” фаниниўқитишжараёнигатаяништавсияэтилади:

Умумийўртагаълимўқувчиларинитарбияиши педагоги касбигаўналтириштадбирлариДастури

1-маву: “Тарбияиши педагоги касби” тугунчаси

2-маву: Тарбияишипедагогинингинсонважамиятҳаётидатуганўрниҳақидамаълумот

3-маву: Тарбияишипедагогигақўйиладиган талабалартўғрисидаахборот

4-маву: Тарбияишипедагогининқиёфаситўғрисидамаълумот

5-маву: Тарбияишипедагогининёшавлодкамолотидатуганўрнитўғрисидамаълумот

БизТошкентвилоятиЧирчиқшаҳрининг 2- сонлиумумийўртагаълиммактабининг 10-синф ўқувчиларибилансинфданташқаримазкурДастурасосидамашгулотўтказдик. Бирҳафтадавомэтганмашгулотдақуйидагиларгаэришилди:

- ўқувчиларгатарбияиши педагоги касбитўғрисидамаълумотберилгандауларнингбукасбгабўлганқиқиқипикузатилди;

- ўқувчиларнингкасбёкиҳунаргабўлганқиқиқипиуюқори, бироқуларнийўналтирувчи методик материаллардеярлийўқ;

- ўқувчиларнийўналтиришгаҳизматқилувчи “Тарбияиши педагоги касби” методик материалгайёрландиваундауюқоридагиДастургатаянилди;

- ўқувчиларга касб ёки ҳунарлар тўғрисида маълумот берип билан уларни йўналтиришга эриши мумкинлиги аниқланди.

Умумий ўрта таълим мактабларининг “Тарбия” фани ўқитувчиларига мазкур Дастур асосида ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига йўналтириш тадбирларини амалга ошириш тавсия этилади.

Шундай қилиб, ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига йўналтиришнинг ўзига хос механизмилари мавжуд. Айнан улар асосида тарбия иши педагоги касбига билимли ва лаёқатли ёшларни жалб этиш, бунинг воситасида профессионал тарбия иши педагогларига эга бўлиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. // www.ziyouet.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ўқитувчилар ва мураббийлар куни муносабати билан сўзлаган Нутқи. // “Янги Ўзбекистон” газетаси 2020 йил 1 октябрь сони.

3. Маҳкамов УИ, Исмоилова Д.М. Тарбия- шахскамолотида энгкаттакуч. Таълимтизимидайжтимоий-гуманитарфанлар 5-сон ISSN 2181-7286 2020 йилдекабр

4. Маҳкамов УИ, Исмоилова Д.М. Тарбия-юксак маънавият бешиги. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 4 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804.

РЕЗЮМЕ

Мақолада ўқувчиларни тарбия иши педагоги касбига йўналтири механизмлари таҳлил этилган ва бу борада таклифлар берилган.

РЕЗЮМЕ

В статье анализируются механизмы ориентации студентов на профессию педагогического труда и даются рекомендации по этому поводу.

SUMMARY

The article analyzes the mechanisms of students' orientation towards the teaching profession and gives recommendations on this matter.

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ БАРҚАРОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Норқўзиева М. А.

Жиззах давлат педагогика институти ўқитувчиси

Таянч сўзлар: таълим – тарбия, фаолият, муносабат, барқарорлик, касб, деформациялар, тизим, илмий билимлар, таълим тизими, илм-фан соҳаси, дунёқараш эгаси, барқарор фаолият.

Ключевые слова: образование - воспитание, активность, установка, устойчивость, профессия, деформации, система, научное знание, система образования, область науки, мировоззрение, устойчивая деятельность.

Key words: education - upbringing, activity, attitude, stability, profession, deformations, system, scientific knowledge, education system, field of science, worldview, sustainable activity.

Бугунги кунда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини замонавий талаблар доирасида амалга ошириш давлатимиз томонидан қўйилаётган асосий масалалардан биридир. Бўлажак ўқитувчиларни таълим тизимида барқарор фаолият юритишига тайёрлашда, замонавий, илмий билимлар тузилмаси ва воситаларидан самарали фойдаланишни йўлга қўймасдан туриб, натижага эришиб бўлмайди. “Бугун хар бир ўқитувчи ва тарбиячи, олийгоҳ домласи таълим ва илм-фан соҳасидаги энг сўнгги ижобий янгиликларни ўқув жараёнларига татбиқ эта оладиган, чуқур билим ва дунёқараш эгаси, бир сўз билан айтганда, замонамиз ва жамиятимизнинг энг илғор вакиллари бўлишлари керак.

Бундай устозлар қўлида таълим олган фарзандларимиз биз орзу қилган Ўзбекистоннинг ёруғ келажагини бунёд этишга қодир авлод бўлиб камол топади. Лекин бу юксак натижаларга эришиш учун таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишимиз лозим”[1]. Шунинг учун ҳам бўлажак ўқитувчиларни таёрлашда ўқитишнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш керак бўлади.

Таълимга бундай ёндашувнинг сабаби шундаки, бугунги кунда барча таълим